

MA'LUMOTLAR BAZASI FOYDALANUVCHILARINI BOSHQARISH VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

¹Ochilboyev Umidjon Ilxom o'g'li, ²Do'schanov Bekzod Davronbek o'g'li, ³Shamuratov
Ulug'bek Alisher Uli, Hasanov Avazbek Olimovich

^{1,2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720614>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilarni boshqarish va ma'lumotlar bazasini xavfsizligini ta'minlash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlash maqsadida ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilariga huquq va rollar berish va ularni qaytarib olish, ma'lumotlar bazasini xavfsizligini ta'minlash keng ma'noda talqin etilgan.

Kalit so'zlar: Foydalanuvchi Rollari va Huquqlari, Administrator, Muharrir (Editor), Ko'rib Chiqish (Viewer), Mijoz (User), LDAP yoki Active Directory, Xavfsiz Parol Politikasi, Auditing va Monitoring.

Ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilarini boshqarish, so'nggi yillarda korporativ tashkilotlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biridir. Ushbu jarayon, ma'lumotlarni saqlash, ularga kirishni boshqarish va huquqlarni belgilashda juda muhimdir. Huquqiy, xavfsiz, va yaxshi amaliyotlarni ta'minlash uchun quyidagi muhim masalalarni o'z ichiga olgan maqola bilan tanishamiz.

1. Foydalanuvchi Rollari va huquqlar:

Har bir foydalanuvchiga o'ziga xos vazifalarga mos keladigan rollar berilishi kerak. Misol uchun, administratorlar, foydalanuvchilar va ko'p foydalanuvchili tuzilmalar uchun muharrir rollari tuzish.

Foydalanuvchi turi va uning huquqlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Foydalanuvchi Turi	Foydalanuvchi Huquqlari
Administrator	–Ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish, o'chirish –Foydalanuvchilar huquqlarini boshqarish –Boshqa foydalanuvchilarga rollar berish –Barcha ma'lumotlarga kirish
Muharrir (Editor)	–Ma'lumotlarni tahrirlash –Yangi ma'lumotlarni qo'shish –O'z ma'lumotlarini boshqarish –Barcha ma'lumotlarga kirish
Ko'rib Chiqish (Viewer)	–Ma'lumotlarni ko'rish –O'z ma'lumotlarini ko'rish –Barcha ma'lumotlarga kirish
Mijoz (User)	–O'z ma'lumotlarini boshqarish –Barcha ma'lumotlarga kirish
Texnik xizmat (IT)	–Texnik muammo–hollarni bartaraf etish –Xavfsizlik sohasidagi masalalarni hal qilish –Ma'lumotlarga kirish

Vazifalar: Tashkilot ma'lumotlar bazasi va tizimlarini boshqarish, sozlash, xavfsizlikni ta'minlash.

Huquqlar: To'liq murojaat qilish, sozlash, o'zgartirish, o'chirish, barcha ma'lumotlarga kirish.

Foydalanuvchi huquqlari:

Kirish huquqi: Foydalanuvchilarga tizimga kirish huquqi beriladi, ammo bu huquqni o'rnatishda xavfsizlik tamoyillari qo'llanilishi kerak.

O'zgartirish huquqi: Foydalanuvchilar o'zlarining ma'lumotlarini o'zgartirish huquqiga ega bo'ladi, ammo bu huquqni tashkilot maqsadlari doirasida cheklanishi mumkin.

O'chirish huquqi: Ma'lumotlar bazasidan ma'lumot o'chirish huquqi, foydalanuvchilar uchun cheklanadi va dastlabki ruxsatlarni o'zgartirish talab qiladi.

Ko'rish va o'qish huquqi: Foydalanuvchilar o'zlariga berilgan ma'lumotlarni ko'rish va o'qish huquqiga ega bo'ladi, ammo bu huquqni cheklovchi sozlamalarga rioya qilish kerak.

Xavfsizlik huquqlari:

Foydalanuvchilar xavfsizlik huquqlariga ega bo'lishi, ularning faoliyatlarini nazorat qilish va texnik xavfsizlik sohasida xavfsiz amaliyotlarni bajarish uchun muhimdir.

2.Xavfsizlik sohasida tasdiqlash:Yuqori darajada xavfsizlik talab etiladigan ma'lumotlar bazasi uchun yuqori darajada tasdiqlash tizimlari qo'llanilishi kerak. Ko'p faktorli tasdiqlash, retina skaneri yoki biometrik tasdiqlash, bu talablarni qondiradi.

3. Markaziy Ma'lumotlar Bazasi Boshqaruv: LDAP yoki Active Directory kabi markaziy ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlaridan foydalanish, tashkilotda foydalanuvchilar ro'yxatini bir qilib saqlash va ularga kirishni boshqarishda samarali yordam beradi. Markaziy ma'lumotlar bazasi boshqaruv, tashkilotlarda ma'lumotlarni yaxshi boshqarish, uni o'rganish va oshirish, xavfsizligini ta'minlash va maqsadlarga yetkazish maqsadida kiritilgan tizimdir. Bu boshqaruv tizimi, ma'lumotlarni to'plab, saqlab, tarqatib borish, ma'lumotlarga kirish vaqtini yaxshi tuzish, xavfsizlikni ta'minlash va tashkilot rahbariyati uchun ma'lumotlarni ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

4. Xavfsiz Parol Politikasi: Foydalanuvchilarga murakkab, yangilanish mumkin bo'lgan parollar ishlatishni talab qiling. Parollar davlatishi va doimiy yangilanishi kerak. Bunday parol politikasini o'rnatish, uzoq muddatli ta'minlash uchun muhimdir. Xavfsiz Parol Politikasining bir qancha ta'rif va xususiyati quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

Xususiyat	Ta'rif
Parol kompleksligi	- Kamida 12 belgidan iborat - Kichik harflar (a-z), katta harflar (A-Z) - Raqamlar (0-9) - Belgi (masalan, @, \$, !) - Maxfiy so'zlar yasak
Parol o'zgartirish frekanslari	- Kamida 3 oyda bir marta o'zgartirish - Foydalanuvchiga o'zgartirish haqida xabarnomalar
Parolni maxfiy qilish	- Shifrlangan saqlash - Xavfsizlik protokollari orqali maxfiylik
Parolni kuchaytirish	- O'z va o'zi bilan bog'liq bo'lgan so'zlar bilan boyitish - Umumiy so'zlarni o'zgartirish

Kirish tezligi uchun parollar	-Kirish jarayonini tezlashtirish maqsadida - Parollar tasdiqlanganida xatoliklar qilinishini cheklash
Kirish tezligi vaqtini cheklash	- Nekotory vaqt cheklash tizimi -Noto‘g‘ri parol kiritish urinishlarini cheklash
Parolni yaxshi saqlash usullari	- Maxfiylik sozlamalari - Shifrlangan ma’lumotlarda saqlash
Parolni unutgan holatda tekshirish va tiklash	- Parol tiklash va uni tiklab olish uchun jarayon - Parolni unutgan holatda yordam bermoq
Qulaylik va maxfiylik orasidagi tovushsizlik	-Foydalanuvchilarga qulay parol yaratish uchun tavsiyalar - Qulaylik va maxfiylikni bir xil tajriba qilish
Ma’lumot berish va sensitivlik	-Foydalanuvchilarga ma’lumot berish uchun texnik yordam - Parollar haqida xavfsiz foydalanishni o‘rgatish

5. Auditing va Monitoring: Foydalanuvchilar faoliyatlarini kuzatish uchun auditing tizimlarini faollashtiring. Monitoring vositalari yordamida ma’lumotlar bazasidagi o‘zgarishlarni tez vaqt ichida aniqlang.

6. Foydalanuvchi kirish va chiqish protsesslari: Foydalanuvchilarni qo‘llab-quvvatlash, o'zlariga yangi huquqlar berish va chiqib ketgan foydalanuvchilarni tizimdan to‘liq olib tashlash uchun standartlashtirilgan kirish va chiqish protsesslari yaratish.

7. Xavfsizlik haqida bilim: Foydalanuvchilarni xavfsizlik masalalari va ularni hal qilish usullari haqida o‘rgatish, xavfsizlik xavfsizlikni oshirish va foydalanuvchilarni o‘rganish uchun muhimdir.

8. Texnik va organizatsion xavfsizlik sohasida ishlash: Texnik va organizatsion xavfsizlik sohasida qo‘llaniladigan usullar, xavfsizlik savdoqchalarini oshirish va xavfsizlikni saqlashda yordam beradi. Ma’lumotlar bazasi boshqaruvchilari texnik xavfsizlik mutaxassislariga o‘zaro hamkorlik qilishlari kerak.

9. Huquqiy bepul kuzatish va tez yozuvlar: Xavfsizlikni ta’minlash uchun kuzatuvchilarni o‘rnatish va o‘zi yoki avtomatik ravishda yozuvlarni tezda yozishni ta’minlash uchun huquqiy va boshqa kuzatishlarni amalga oshirish.

Xulosa: Ma’lumotlar bazasi foydalanuvchilarini boshqarish, korporativ tashkilotlar uchun muhim, jiddiy va e’tibor talab qiladigan bir mavzudir. Yaratilgan huquqiy, xavfsiz va yaxshi amaliyotlar, ma’lumotlar bazasini samarali, oqimli va xavfsiz boshqarishga olib chiqadi. Ushbu amaliyotlar bilan tashkilotingiz o‘z ma’lumotlarini himoyalashda muvaffaqiyatga erishingiz mumkin.

REFERENCES

1. A.Sattorov. Ma’lumotlar bazasini boshqarish sistemasi Access (Windows 9x/2006) O‘quv qo‘llanma. T.: “Fan va texnologiya”, 2006 y.
2. Томас Кайт. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ORACLE. ДМК-Пресс. 2018.

3. Информатика ва ахборот технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик //Муаллифлар жамоаси: С.С.Ғуломов, Б.Ю.Ходиев, Б.А.Бегалов ва бошқ. / С.С.Ғуломовнинг умумий таҳрири остида. – Т.:, 2010. – 765 б.
4. Harkins.A.M.(2008, March 28). Leap frog Principles and Practices: Core Components of Education